

УДК 004.056.5:343.98

Анализ структурно-функциональной связи компьютерных инцидентов и типов преступлений в сфере информационной безопасности

Analysis of the structural and functional relationship between computer incidents and types of cybercrimes

Геворгян¹ Рафаел Артурович, Абрамов² Евгений Сергеевич

¹rafael.gevorgyan@mail.ru, ²abramoves@sfnedu.ru

Аннотация

В статье рассматривается проблема «семантического разрыва» между технической сущностью инцидентов информационной безопасности и их юридической квалификацией. Проведён критический анализ подходов к классификации киберугроз и составов преступлений. Обосновано, что традиционные сигнатурные методы обнаружения индикаторов компрометации (IoC) не обеспечивают полноту доказательной базы в условиях активного противодействия расследованию.

Предложена концептуальная модель, проецирующая технические тактики и техники (TTPs) на юридические признаки преступлений. Впервые вводится иерархическая структура профиля инцидента, объединяющая индикаторы атаки (IoA), поведения (IoB) и компрометации (IoC). Данный подход позволяет восстановить причинно-следственную связь между действиями нарушителя и наступившим ущербом, создавая научно-методическую основу для автоматизации производства компьютерно-технических экспертиз.

Ключевые слова: инцидент информационной безопасности, компьютерное преступление, компьютерно-техническая экспертиза, индикаторы атаки (IoA), индикаторы компрометации (IoC), индикаторы поведения (IoB), онтологическая модель, таксономия.

1. Введение

Обеспечение информационной безопасности перестало быть сугубо технической задачей защиты периметра. Сегодня это комплексная проблема, требующая интеграции средств защиты и криминалистических методов расследования.

Статистика подтверждает масштаб угрозы. Данные ИБ-компаний и отчёты МВД фиксируют ежегодный рост числа инцидентов. Увеличивается и число преступлений, связанных с неправомерным доступом к информации и использованием вредоносных программ.

Однако проблема не только в количестве. Качественно меняется сам ландшафт угроз. Злоумышленники переходят к сложным целевым атакам (APT). Всё чаще применяются бесфайловые методы и техники анти-форензики. Их цель – уничтожить статические следы присутствия в системе.

В таких условиях традиционные подходы к компьютерно-технической экспертизе теряют эффективность. Методы, основанные на сигнатурном поиске индикаторов компрометации (IoC), уже не справляются.

Несмотря на наличие средств мониторинга, эксперты сталкиваются с фундаментальным противоречием. Оно кроется в разной природе данных, с которыми работают технические специалисты и юристы.

Технические данные дискретны. Средства защиты информации фиксируют точечные события: записи в системных журналах (логах), дампы оперативной памяти, отдельные сетевые пакеты. Это набор битов и байтов, описывающий состояние системы в конкретный момент времени.

Юридические категории, напротив, абстрактны. Уголовный кодекс РФ оперирует понятиями «неправомерный доступ», «нарушение правил эксплуатации» или «вредоносное воздействие». Эти категории описывают процесс и результат деятельности человека, а не состояние машины.

Прямое сопоставление здесь невозможно. Наличие в логе записи об ошибке аутентификации (технический факт) не означает автоматически попытку взлома (юридический факт). Оно может означать ошибку пользователя. Это несоответствие порождает «семантический разрыв» (semantic gap) между технической сущностью инцидента информационной безопасности и его юридической квалификацией как компьютерного преступления.

Наличие отдельных технических артефактов часто не позволяет восстановить полную картину произошедшего. Существующие инструменты автоматизации эффективно собирают технические данные, но не умеют интерпретировать их в правовом поле. Эксперты сталкиваются с фрагментарностью доказательной базы и вынуждены вручную преодолевать этот разрыв, связывая разрозненные технические артефакты с признаками состава преступления. Это снижает объективность и увеличивает сроки производства экспертиз.

Цель данной статьи – проанализировать взаимосвязь между техническими параметрами инцидентов ИБ и криминалистическими характеристиками компьютерных преступлений.

Необходимо выявить устойчивые корреляции между тактиками, техниками и процедурами злоумышленников (TTPs) и признаками составов преступлений, предусмотренных статьями 28 главы УК РФ. Такой анализ позволит сформировать научно-методический базис для автоматизации экспертных исследований. Решение этой задачи создаст основу для разработки алгоритмов, способных автоматически преобразовывать

поток технических событий в юридически значимые выводы. Всё это делает тему исследования остро актуальной для современной цифровой криминалистики.

2. Материалы и методы

В современной науке и практике сложилась ситуация, при которой существуют две параллельные системы классификации киберугроз, которые слабо пересекаются друг с другом. Это порождает системную проблему при производстве экспертиз.

Первый подход – правовой (криминалистический). Он базируется на объекте посягательства и отвечает на вопрос: «Кому или чему причинён вред?».

Как указывают [1] и [2], такая классификация делит преступления по категориям жертв: против личности, собственности или государства. В российской практике этот подход закреплён в главе 28 УК РФ [3]. Однако [4] справедливо отмечает, что для эксперта-техника такая классификация носит «ходульный» характер. Знание юридической квалификации деяния (например, «мошенничество») никак не объясняет, какие именно цифровые следы нужно искать на носителе информации.

Второй подход – технический (инструментальный). Он фокусируется на методах и средствах атаки, отвечая на вопрос: «Как это сделано?».

Исследования [5] и [6] рассматривают конкретные технические угрозы: DDoS-атаки, вредоносное ПО, фишинг. Проблема в том, что техническая классификация дискретна. Список угроз устаревает быстрее, чем обновляются методики расследования. Кроме того, наличие технического события (инцидента) не всегда означает наличие состава преступления.

В рамках технического подхода основным инструментом остаётся сигнатурный поиск индикаторов компрометации (IoC) – хеш-сумм файлов или IP-адресов. Однако для задач судебной компьютерно-технической экспертизы этот метод сегодня критически недостаточен.

Во-первых, современные угрозы полиморфны. Исследование [4] подчёркивает, что изменение одного байта кода меняет хеш-сумму, делая сигнатурный поиск бесполезным.

Во-вторых, нахождение вредоносного файла подтверждает лишь факт его присутствия. Оно не доказывает факт запуска, не раскрывает вектор заражения и не подтверждает умысел конкретного лица.

В-третьих, злоумышленники всё чаще используют методы анти-форензики [5]. В атаках типа Living off the Land используются легитимные системные утилиты. В таких случаях классических вредоносных файлов (IoC) в системе просто нет.

Анализ нормативно-правовой базы показывает, что «семантический разрыв» заложен на уровне регулирования. Документы существуют в разных плоскостях:

1. Уголовно-правовой уровень. УК РФ требует доказать вину и причинно-следственную связь [3]. Он оперирует абстрактными понятиями «блокирование» или «копирование». Кодекс не учитывает технические нюансы современных атак. Доктрина ИБ РФ задаёт стратегические цели, но не даёт прикладного инструментария для эксперта [7].

2. Уровень стандартизации. ГОСТ Р 57429-2017 фиксирует статический подход [8]. Он рассматривает след как объект, который уже лежит на носителе, игнорируя динамику процессов в оперативной памяти. ГОСТ Р 59709-2022 определяет инцидент как нарушение свойств безопасности [9]. Это технический подход, нацеленный на устранение проблемы, а не на сбор доказательств для суда.

3. Уровень баз знаний. Матрица MITRE ATT&CK детально описывает технику действий злоумышленника (TTPs), но не даёт им правовой оценки [10]. Одно и то же действие может быть и атакой, и легитимным администрированием.

Таким образом, ни один из существующих документов не связывает эти слои воедино. Сигнатурный подход фиксирует результат, но не процесс. Он не позволяет выстроить причинно-следственную связь, необходимую для доказывания по статьям 28 главы УК РФ.

Чтобы преодолеть этот разрыв, требуется смена парадигмы моделирования. Необходим онтологический подход. Только формальная модель, связывающая в единую структуру «субъект атаки – техническое действие – последствие – правовая оценка», позволит автоматически преобразовывать технические данные в юридически значимые доказательства.

Ведущие российские исследователи предлагают концепцию информационно-компьютерных моделей, основанных на корреляционных связях [4]. Развивая эту мысль, авторы считают необходимым построение формальной онтологии, которая свяжет разнородные сущности в единую структуру:

– Субъект атаки (IoA). Анализ индикаторов атак (сканирование, подбор паролей) позволяет реконструировать намерения и квалификацию нарушителя, что важно для установления вины.

– Техническое действие (IoB). Анализ индикаторов поведения (последовательность запуска процессов, сетевая активность) позволяет определить способ совершения преступления, даже если вредоносный файл удалён.

– Последствие (IoC). Фиксация изменений в системе (шифрование, удаление данных) определяет размер ущерба.

– Правовая оценка. Автоматическое сопоставление выявленной цепочки «Действие – Последствие» с диспозициями статей УК РФ.

Такая модель позволяет перейти от простого поиска артефактов к реконструкции сценария инцидента. Это обеспечивает полноту и обоснованность экспертного заключения, что является ключевым требованием судопроизводства.

3. Результаты исследования

3.1. Дуализм природы киберпреступления

Необходимо чётко разграничить понятия, которыми оперируют технические специалисты и юристы.

На техническом уровне мы используем термин «компьютерный инцидент». Согласно [9] и документам ФСБ [11], это факт нарушения свойств безопасности информации – конфиденциальности, целостности или доступности. Такое нарушение происходит вследствие реализации компьютерной атаки.

На юридическом уровне мы говорим о «киберпреступлении». УК РФ в статье 14 определяет преступление как виновное общественно опасное деяние.

Проведённый анализ показывает, что киберпреступление – это юридическая проекция технического инцидента. Здесь возникает прямая зависимость. Технические артефакты (биты, байты, логи) выступают материальными доказательствами вины и события преступления. Без фиксации технического инцидента невозможно доказать событие преступления.

3.2. Таксономический анализ связи «Метод атаки – Состав преступления»

Для иллюстрации проблемы семантического разрыва рассмотрим типовой инцидент, характерный для современных целевых атак (APT). Нарушитель использует технику «Living off the Land» (LotL), применяя легитимные системные утилиты для вредоносных целей. Фабула инцидента описана далее.

Злоумышленник получил доступ к рабочей станции главного бухгалтера через RDP (Remote Desktop Protocol), используя скомпрометированные учётные данные. Для закрепления в системе он создал задачу в Планировщике заданий Windows. Для кражи базы данных 1С он использовал штатную утилиту powershell.exe, которая передала архив на внешний облачный сервер.

Технический профиль инцидента:

1. IoA (Индикаторы атаки / Намерения):
 - Серия неудачных попыток входа (EventID 4625) перед успешным входом.
 - Использование нестандартного порта для RDP-сессии.

- *MITRE Technique*: T1110 (Brute Force).
- 2. IoB (Индикаторы поведения / Способ):
 - Запуск процесса powershell.exe с параметрами -WindowStyle Hidden - EncodedCommand.
 - Создание задачи в Task Scheduler (EventID 4698) для запуска этого скрипта.
 - *MITRE Technique*: T1059.001 (PowerShell), T1053 (Scheduled Task).
- 3. IoC (Индикаторы компрометации / Последствие):
 - Лог сетевого соединения (Sysmon EventID 3) с IP-адресом известного файлообменника.
 - Временный файл архива backup_1c.zip в папке %TEMP%.
 - *MITRE Technique*: T1048 (Exfiltration Over Alternative Protocol).

В таблице ниже показано, как технические атрибуты соотносятся с юридическими признаками. Колонка «Статус» демонстрирует наличие семантического разрыва.

Таблица 1. Сопоставление технических артефактов и признаков состава преступления

Технический параметр (Артефакт / MITRE)	Статус связи	Юридический признак (УК РФ)	Анализ разрыва
Событие: EventID 4624 (Logon Type 10 - Remote Interactive). Значение: Успешный вход пользователя.	Несовпадение	«Неправомерный доступ» (ст. 272)	Технически вход легитимен (пароль верный). Юридически нужно доказать <i>отсутствие права</i> на доступ у конкретного лица. Лог этого не показывает.
Событие: Запуск powershell.exe. Атрибут: Легитимная цифровая подпись Microsoft.	Несовпадение	«Использование вредоносной программы» (ст. 273)	PowerShell – штатный инструмент администрирования, а не вирус. Без контекста (анализа скрипта) состав ст. 273 недоказуем.
Событие: Исходящий трафик на IP 185.x.x.x. Объём: 500 МБ.	Частичное совпадение	«Копирование компьютерной информации» (ст. 272)	Сам факт передачи байтов не доказывает копирование <i>охраняемой</i> информации. Нужно знать содержимое пакетов (которое часто зашифровано).
Событие: taskschd.msc (Создание задачи). Контекст: Автозапуск скрипта.	Несовпадение	«Модификация компьютерной информации» (ст. 272)	Технически реестр изменён. Юридически это может трактоваться как настройка системы, а не

Технический параметр (Артефакт / MITRE)	Статус связи	Юридический признак (УК РФ)	Анализ разрыва
			преступная модификация, если не доказан вред.

Для устранения семантического разрыва мы предлагается формализовать связь между техникой и правом через теорию множеств.

Обозначим множество технических методов атаки (ТТРs) как $T = \{t_1, t_2, \dots, t_n\}$. Это элементы из базы знаний [10].

Обозначим множество составов преступлений как $C = \{c_1, c_2, \dots, c_m\}$. Это статьи 28 главы УК РФ.

Связь между ними описывается бинарным отношением R , где пара (t_i, c_j) существует, если применение техники t_i является признаком состава c_j .

В рамках расследования эксперт выявляет в инциденте подмножество реализованных техник $T_{obs} \subset T$. Тогда задача квалификации сводится к проекции выявленного множества T_{obs} на множество C через отношение R :

$$Q(T_{obs}) = \{c_j \in C \mid \exists t_i \in T_{obs}: (t_i, c_j) \in R\} \quad (1)$$

где Q – это гипотеза о квалификации деяния.

Данная модель показывает, что юридическая оценка не является произвольной. Это функция от выявленных технических индикаторов. Сложность заключается в том, что связь R не является взаимно однозначной (одна техника может указывать на разные статьи), что требует введения весовых коэффициентов на следующих этапах разработки методики.

Как справедливо отмечают исследователи, каждое юридическое понятие из главы 28 УК РФ имеет свой специфический «цифровой след», который может быть формализован [4,12].

Автором были проанализированы связи между техническими методами (ТТРs) и статьями уголовного закона. Выявлены *устойчивые корреляции*, примеры которых рассмотрены далее.

Пример 1. Шифровальщики (Ransomware).

Технически атака заключается в несанкционированном шифровании данных. Юридически это образует совокупность составов:

- Создание и использование вредоносных программ (ст. 273 УК РФ).
- Блокирование компьютерной информации (ст. 272 УК РФ).

Наблюдаемое множество техник (T_{obs}): $T_{ransom} = \{t_{T1486}, t_{T1490}\}$, где:

- t_{T1486} – *Data Encrypted for Impact* (Шифрование данных с целью воздействия – IoC).

- t_{T1490} – *Inhibit System Recovery* (Удаление теневого копий/бэкапов – IoB).

Отношения (R):

- (t_{T1490}, c_{273}) – использование вредоносной программы.
- (t_{T1486}, c_{272}) – блокирование информации.

Результат квалификации (Q): $Q(T_{ransom}) \rightarrow \{c_{273}, c_{272}\}$.

Вывод: Совокупность признаков указывает на создание/использование ВПО и неправомерный доступ, повлекший блокирование.

Пример 2. Эксфильтрация данных (Data Exfiltration)

Технически это передача данных за пределы контролируемого периметра. Юридически это квалифицируется как неправомерный доступ, повлекший копирование информации (ст. 272 УК РФ). Если данные составляли тайну, добавляются составы статей 183 или 159.6 УК РФ.

Наблюдаемое множество техник (T_{obs}): $T_{exfil} = \{t_{T1078}, t_{T1005}, t_{T1041}\}$, где:

- t_{T1078} – *Valid Accounts* (Использование чужой учётки – IoA).
- t_{T1005} – *Data from Local System* (Сбор данных – IoB).
- t_{T1041} – *Exfiltration Over C2 Channel* (Передача данных наружу – IoC).

Отношения (R):

- $(t_{T1078}, c_{272_{access}})$ – неправомерный доступ.
- $(t_{T1041}, c_{272_{copy}})$ – копирование информации (квалифицирующий признак).

Результат квалификации (Q): $Q(T_{exfil}) \rightarrow \{c_{272}\}$.

Вывод: Неправомерный доступ к компьютерной информации, повлекший её копирование.

Пример 3. Сетевые флуд-атаки (DDoS).

Технически это перегрузка пропускной способности канала или ресурсов сервера. Юридически это квалифицируется как нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи информации (ст. 274 УК РФ) или воздействие на критическую информационную инфраструктуру (ст. 274.1 УК РФ).

Наблюдаемое множество техник (T_{obs}): $T_{ddos} = \{t_{T1498}, t_{T1499}\}$, где:

- t_{T1498} – *Network Denial of Service* (Сетевой флуд – IoA/IoB).
- t_{T1499} – *Endpoint Denial of Service* (Исчерпание ресурсов сервера – IoC).

Отношения (R):

- (t_{T1498}, c_{274}) – нарушение правил эксплуатации сетей.
- $(t_{T1499}, c_{274.1})$ – воздействие на критическую информационную инфраструктуру (при условии $O \in CII$, то есть является объектом КИИ).

Квалификация зависит от статуса объекта (O), но технически подтверждается нарушение Результат квалификации (Q): $Q(T_{ddos}) \rightarrow \{c_{274} \vee c_{274.1}\}$.

Вывод: нарушение доступности через нарушение правил эксплуатации.

Из этого следует важный вывод. Для квалификации деяния недостаточно найти «вредоносный файл» (IoC). Файл может быть удалён, но событие всё равно произошло. Необходимо восстановить «способ совершения» (IoV). Это требует смены парадигмы анализа от поиска сигнатур к анализу поведения.

3.3. Модель профилирования инцидента на основе иерархии индикаторов

Для устранения семантического разрыва авторы вводят иерархическую модель следовой картины. Она связывает технику и право на трёх уровнях.

Уровень 1: Индикаторы атаки (IoA).

Это технические следы подготовки и намерений. Сюда относятся сканирование портов, фишинговые рассылки, подбор паролей. В правовом поле эти следы доказывают умысел и позволяют квалифицировать покушение на преступление или приготовление к нему.

Уровень 2: Индикаторы поведения (IoV).

Это следы активных действий в системе. Примеры: латеральное движение (lateral movement), повышение привилегий, запуск скриптов PowerShell. Эти индикаторы описывают объективную сторону преступления – способ его совершения.

Уровень 3: Индикаторы компрометации (IoC).

Это статические следы, оставшиеся после атаки: зашифрованные файлы, изменённые ключи реестра, созданные учётные записи. Они связываются с наступившими последствиями и размером ущерба.

Для автоматизации анализа мы представляем компьютерный инцидент не как плоский список логов, а как упорядоченный кортеж (вектор) профиля P [13, 14].

Пусть Ω – пространство всех выявленных цифровых следов (событий) в системе. Мы разбиваем это пространство на три непересекающихся подмножества в соответствии с иерархией модели:

$$\Omega = I_A \cup I_B \cup I_C \cup E_{noise} \quad (2)$$

где:

– $I_A = \{x \in \Omega \mid \text{is_intent}(x)\}$ – множество индикаторов атаки (IoA). Описывает вектор угрозы (субъективная сторона).

– $I_B = \{y \in \Omega \mid \text{is_action}(y)\}$ – множество индикаторов поведения (IoV). Описывает технический метод (объективная сторона).

– $I_C = \{z \in \Omega \mid \text{is_result}(z)\}$ – множество индикаторов компрометации (IoC).

Описывает последствия (объект посягательства).

– E_{noise} – технический шум, не относящийся к инциденту.

Тогда профиль инцидента P формализуется как вектор:

$$P = \langle I_A, I_B, I_C, \mathcal{R}_{cause} \rangle \quad (3)$$

Ключевым элементом здесь является оператор причинности \mathcal{R}_{cause} . Это бинарное отношение, связывающее действие и результат $\mathcal{R}_{cause} \subset I_B \times I_C$.

Условие юридической значимости

Для квалификации преступления по статьям с материальным составом (ст. 272, 274 УК РФ) необходимо выполнение условия верификации:

$$\exists y \in I_B, \exists z \in I_C: (y, z) \in \mathcal{R}_{cause} \quad (4)$$

То есть в профиле инцидента должны присутствовать не просто «вирус» (z) и «вход в систему» (y), а доказанная связь, где y является причиной z . Если множество \mathcal{R}_{cause} пусто, то инцидент не может быть квалифицирован как оконченное преступление с материальным ущербом, даже при наличии множества IoC.

Главное преимущество предложенной модели – возможность установить причинно-следственную связь. Только совокупность IoA (*намерение*) + IoB (*действие*) + IoC (*результат*) позволяет доказать, что ущерб наступил именно вследствие действий злоумышленника, а не из-за сбоя оборудования. Это является обязательным требованием для вменения материальных составов преступлений по статьям 272 и 274 [3].

4. Обсуждение результатов

Проблема семантического разрыва подтверждается статистическими данными, указывающими на высокую латентность киберпреступлений и сложности с их судебной перспективой из-за недостатков доказательной базы.

1. Проблема квалификации «легальных» инструментов (LotL).

По данным отчёта компании Positive Technologies за 2023–2024 годы, в 97% целевых атак злоумышленники используют легитимные инструменты администрирования (PowerShell, WMI, PsExec), которые уже есть в ОС [15]. Вследствие этого, в рамках традиционной экспертизы (поиск ВПО по ст. 273 УК РФ) эксперт даёт заключение: «Вредоносных программ не обнаружено». Это приводит к ошибочному отказу в возбуждении уголовного дела или переквалификации на менее тяжкую статью, так как технический факт использования PowerShell не интерпретируется как «использование вредоносного средства».

2. Статистика судебного департамента и МВД.

Анализ данных ГИАЦ МВД России показывает значительный разрыв между зарегистрированными и раскрытыми киберпреступлениями:

– По итогам 2023 года раскрываемость преступлений в сфере ИТ-технологий составила около 26% [16].

– Одной из ключевых причин низкой раскрываемости и проблем с судебной перспективой дел, согласно анализу практики, является «невозможность отождествления электронного следа с конкретным лицом» и «недоказанность причинно-следственной связи» [17]. Суды часто возвращают дела прокурору из-за того, что технические данные (IP-адреса, логи) не переведены на язык доказательств, подтверждающих вину.

3. Ошибки при квалификации ущерба.

Анализ следственной практики показывает, что при расследовании инцидентов с использованием программ-шифровальщиков (Ransomware) первичная квалификация часто ограничивается составами против собственности (ст. 163 «Вымогательство» или ст. 159.6 «Мошенничество»), игнорируя технические составы ст. 272 (неправомерный доступ) и ст. 273 (создание ВПО) [4]. Это приводит к неполноте доказательной базы, так как технический механизм атаки остаётся за рамками правовой оценки [18]. Причиной этому является то, что эксперты и следствие не могут соотнести технический факт «шифрование диска» с юридическим понятием «блокирование информации», если не найден сам файл шифровальщика.

Эти данные подтверждают, что отсутствие формальной модели, связывающей технические индикаторы (особенно IoB) с правовыми нормами, является системным барьером для эффективного правосудия.

Проведённый анализ методического обеспечения, применяемого в системе МВД и других ведомствах, выявляет фундаментальную проблему. Большинство действующих методик, включая рассмотренные работы [4] и методические рекомендации ЭКЦ МВД, базируются на «объектном» подходе.

Суть этого подхода – поиск статических цифровых следов. Эксперт работает с физическим носителем информации как с «вещью». Основная задача сводится к поиску конкретных файлов (вредоносных программ, документов, логов) на жёстком диске. Методология предписывает изъять носитель, создать его битовую копию и провести поиск по сигнатурам или ключевым словам.

Такой подход эффективен для расследования традиционных преступлений, где компьютер выступает хранилищем данных (например, при распространении контрафакта). *Однако для расследования современных компьютерных инцидентов он критически уязвим.*

Уязвимость перед методами анти-форензики.

Ориентация на поиск файлов (IoC) делает экспертизу бессильной перед современными техниками сокрытия следов.

Во-первых, злоумышленники активно применяют бесфайловые методы атак (Fileless Malware). Вредоносный код исполняется исключительно в оперативной памяти. Он не сохраняется на жёсткий диск в виде файла. Если эксперт работает по старой методике (выключает компьютер для изъятия диска), доказательства уничтожаются вместе с очисткой оперативной памяти.

Во-вторых, широкое распространение получили техники LotL. Атакующие используют легитимные системные утилиты (PowerShell, WMI) для проведения атак. Эти инструменты присутствуют в системе легально. Сигнатурный анализ не отметит их как вредоносные. «Объектный» подход не видит разницы между действиями администратора и хакера, так как инструменты у них одинаковые.

В-третьих, применение средств анти-форензики (вайперов, шифрования логов) уничтожает статические следы. Если методика опирается только на то, что «лежит» на диске, эксперт приходит к ложному выводу об отсутствии события преступления.

Таким образом, существующие методики фиксируют *результат* (статику), но упускают *процесс* (динамику). Это создаёт «слепые зоны» в расследовании. Именно поэтому необходим переход к предложенной в статье модели. Внедрение поведенческого профилирования (анализ IoB) позволяет идентифицировать инцидент не по наличию «плохого файла», а по наличию «плохого сценария действий», который невозможно скрыть удалением логов.

Переход от поиска статических следов к анализу поведенческих паттернов (IoB) обеспечивает качественный скачок в эффективности экспертизы. Главное преимущество – устойчивость к противодействию расследованию. Злоумышленник может легко изменить хеш-сумму файла или удалить его с диска. Однако изменить саму логику атаки (последовательность действий для достижения цели) гораздо сложнее.

Формально этот подход позволяет идентифицировать тип инцидента даже при отсутствии части статических следов, опираясь на логику атаки (Chain of Causality). Инцидент рассматривается не как набор файлов, а как направленный граф событий: «Намерение (IoA) → Действие (IoB) → Результат (IoC)».

Если в ходе анти-форензики звено IoC (например, файл шифровальщика) было уничтожено, идентификация производится по вектору «IoA + IoB». Наличие характерной последовательности действий (например, перебор паролей с последующим запуском утилиты администрирования в ночное время) позволяет математически обоснованно классифицировать тип инцидента. Система фиксирует не отсутствие улики, а разрыв

причинно-следственной цепи в конкретной точке, что само по себе является доказательственным фактом.

Практическая применимость результатов.

Разработанный подход имеет чёткие сферы применения:

1. В сфере разработки программного обеспечения. Предложенная модель служит алгоритмическим ядром для создания систем поддержки принятия решений (СППР) эксперта-криминалиста. Разработчики специализированного ПО могут использовать таксономию профилей для создания эвристических правил детектирования. Это позволяет автоматизировать рутинный поиск связей и снизить нагрузку на человека-оператора.

2. В сфере прикладной компьютерной экспертизы. Для практикующих экспертов методика становится инструментом работы в условиях неполных данных. Она позволяет:

- Обосновать выводы о способе совершения преступления при расследовании бесфайловых атак.
- Доказать умысел через анализ индикаторов атаки (IoA), когда прямой ущерб (IoC) неочевиден или скрыт.
- Унифицировать структуру экспертного заключения, связывая технические факты с юридической квалификацией через формализованные профили.

5. Заключение

Эффективное расследование киберпреступлений невозможно без интеграции технического мониторинга и криминалистического анализа. Изолированный поиск технических улик больше не решает задачу доказывания в условиях современных угроз.

Предложенная модель взаимосвязи типов инцидентов и преступлений создаёт теоретический фундамент для автоматизации. Переход к профилированию на основе триады «намерение (IoA) – действие (IoB) – результат (IoC)» позволяет преодолеть семантический разрыв между техническими данными и правовыми нормами [12].

Исходя из полученных результатов, определены следующие направления дальнейших исследований:

1. Разработка инструментальной таксономии. Необходимо систематизировать типы компьютерных инцидентов не по статьям УК РФ, а по схожести их векторных профилей. Это создаст структурированную базу знаний для алгоритмов классификации. В рамках этой задачи также необходимо создание базы знаний (Knowledge Base), содержащей маппинг MITRE TTPs ↔ УК РФ.

2. Математическая формализация профилирования. Требуется разработать аддитивно-пороговые модели оценивания. Это позволит перейти от качественного

описания инцидента к количественному расчёту вероятности его принадлежности к конкретному классу.

Использованная литература

1. Poonia A. S. Cyber Crime: Challenges and its Classification // International Journal of Emerging Trends & Technology in Computer Science (IJETTCS). – 2014. – Vol. 3, Issue 6. – P. 119–121.
2. Prakash F., Sadawarti H., Baskar K. Cyber Crime: Challenges and its Classification // Proceedings for International Multi-disciplinary Academic Research Conference (IMARC-2019). – 2019. – P. 120–123.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 06.04.2024) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
4. Россинская Е. Р., Семикаленова А. И. Концепция учения об информационно-компьютерных криминалистических моделях как основе методик расследования компьютерных преступлений // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. – 2021. – № 2 (97). – С. 190–200.
5. Островский О. А. Значение цифровых доказательств при расследовании уголовных преступлений // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. – 2019. – Т. 23, № 1. – С. 123–140.
6. Georgiev I. Cyber Security Fraud Prevention using Data Analytics : Master Thesis. – Olten : University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland, 2017. – 142 p.
7. Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2016. – № 50. – Ст. 7074.
8. ГОСТ Р 57429–2017. Судебная компьютерно-техническая экспертиза. Термины и определения. – Введ. 2017-05-01. – М. : Стандартинформ, 2017. – 12 с.
9. ГОСТ Р 59709–2022. Защита информации. Управление компьютерными инцидентами. Общие положения. – Введ. 2023-02-01. – М. : Российский институт стандартизации, 2022. – 16 с.
10. MITRE ATT&CK : Knowledge Base of Adversary Tactics and Techniques [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://attack.mitre.org/> (дата обращения: 12.12.2024).
11. СТО ФСБ КК 1. Компьютерная экспертиза. Термины и определения. – Утв. 12.11.2018. – М. : ФСБ России, 2018.

12. Бессонов А. А. Цифровая криминалистическая модель преступления как основа противодействия киберпреступности // Академическая мысль. – 2020. – № 4 (13). – С. 58–61.

13. Девянин П. Н. Модели безопасности компьютерных систем : управление доступом и информационными потоками : учебное пособие / П. Н. Девянин. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Горячая линия-Телеком, 2020. – 352 с.

14. Советов Б. Я. Моделирование систем : учебник для вузов / Б. Я. Советов, С. А. Яковлев. – 7-е изд., стер. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 343 с.

15. Актуальные киберугрозы: итоги 2023 года [Электронный ресурс]: аналитический отчёт / Positive Technologies - 2024 – Режим доступа: <https://www.ptsecurity.com/research/analytics/aktualnye-kiberugrozy-dlya-organizacij-itogi-2023-goda/> (дата обращения: 15.01.2025).

16. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2023 года [Электронный ресурс] // Министерство внутренних дел Российской Федерации. – 2024. – Режим доступа: <https://мвд.рф/reports/item/47055751/> (дата обращения: 15.01.2025).

17. Зуев, С.В. Собираение и проверка электронной доказательственной информации стороной защиты в уголовном судопроизводстве / С.В. Зуев, А.С. Каменев. Издательство «Юрлитинформ», 2024.–160с.

18. Поздышев Р. С. Вопросы квалификации преступлений в сфере компьютерной информации // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2023. – № 1 (61). – С. 105–112.